

¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO CÓMO AFECTAN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS A TU EXPERIENCIA COMO TURISTA?

Francisco Conde-Oria^{1,2}

¹francisco.conde@unican.es

²Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria, Av. de los Castros, 44, 39005 Santander, Cantabria

Palabras clave: Cantabria, condiciones meteorológicas, turismo, percepción, webscraping.

Si has respondido afirmativamente, ¡estás en la comunicación indicada! Pero aún hay más, ¿y si te dijera que las opiniones de miles de turistas pueden ayudarnos a entender cómo el cambio climático va a impactar en los destinos turísticos?

En los últimos años, el turismo ha crecido como nunca antes [1], pero el cambio climático [2] está comenzando a marcar la diferencia en cómo percibimos y disfrutamos los destinos. ¡Y es que el tiempo meteorológico puede ser el factor decisivo entre una experiencia increíble o una decepción! Este estudio ha analizado las percepciones sobre las condiciones meteorológicas de los turistas en tres de los destinos más populares de Cantabria: el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Teleférico de Fuente Dé y el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, a través de las reseñas de turistas como tú en TripAdvisor. ¡Todo gracias al poder de las técnicas de webscraping!

Fig. 1. Esquema de procesos de webscraping [3].

Cabárceno, una de las infraestructuras turísticas más visitadas de Cantabria, recibió más de 670.000 visitantes en 2023. ¿Qué opinan los turistas sobre las condiciones meteorológicas? La mayoría menciona el calor agobiante y la falta de sombra en verano es un tema recurrente. También se prefieren los cielos nublados, porque cuando el sol pega fuerte, ¡se convierte en un verdadero desafío! La lluvia no parece ser un gran problema, pero el viento... ¡ese sí que molesta si quieres observar el parque desde sus teleféricos! Con casi 5.000 comentarios analizados, parece claro: ¡el calor es el enemigo!

Fig. 2. Recinto de las jirafas en Cabárceno [4].

¿Y en Fuente Dé? Los 250.000 visitantes que ascienden cada año 753 metros hacia los Picos de Europa en su teleférico lo tienen claro. Prefieren cielos despejados para disfrutar de las vistas, pero en días calurosos, ¡un poco de nubes no les viene mal! El viento no es un gran problema, pero si se pone fuerte, ni subir ni bajar se puede. Y la lluvia... bueno, no es bienvenida, salvo para aquellos más montañeros.

Fig. 3. Vista desde el mirador superior en Fuente Dé [5].

Por último, Altamira, con sus 285.000 visitantes anuales, es un referente cultural. Sin embargo, los comentarios sobre las condiciones meteorológicas son anecdóticos. El debate se centra en la lluvia: algunos turistas consideran que es el día perfecto para explorar las pinturas rupestres, mientras que otros no lo ven tan claro si tienen que esperar mojándose bajo la lluvia. Y el calor dentro del museo... ¡eso sí que lo mencionan! Algunos sugieren que sería más realista añadir un toque de humedad o frío, como si estuviéramos en una cueva prehistórica.

Fig. 4. Recreación de las pinturas de Altamira [6].

Las condiciones meteorológicas son mucho más que un detalle en nuestras vacaciones, ¡son un factor clave que puede hacer o deshacer la experiencia! Desde Cabárceno, donde el calor pide sombra, hasta Fuente Dé, donde los cielos despejados son imprescindibles para los turistas, las condiciones meteorológicas impactan directamente en nuestra satisfacción. Altamira, aunque menos dependiente, también se ve afectada por las lluvias en el exterior.

En el futuro, ¿cómo se adaptarán los destinos turísticos al cambio climático? Las preferencias de los turistas nos dicen mucho, y es fundamental que las instalaciones se adapten a estas nuevas realidades climáticas para ofrecer la mejor experiencia posible. La respuesta está en las preferencias de los turistas, ¡y las condiciones meteorológicas son una parte de la ecuación!

Referencias

- [1] Organización Mundial del Turismo (OMT). *El turismo internacional se recupera en 2024 hasta los niveles anteriores a la pandemia*. 2025. Recuperado de <https://www.unwto.org/es/news/el-turismo-internacional-se-recupera-en-2024-hasta-los-niveles-anteriores-a-la-pandemia>
- [2] IPCC. *Climate change 2021: The physical science basis. Informe del Grupo de Trabajo I sobre el Primer Informe de Evaluación del IPCC (AR6)*. 2021. Recuperado de <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1>
- [3] IEBS Business School. *Web Scraping: Convierte tu web en una fuente de datos*. 2022. Recuperado de <https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-web-scraping-y-como-se-utiliza-en-los-negocios-digital-business/>
- [4] Turismo de Cantabria. *Parque de la Naturaleza de Cabárceno*. 2025. Recuperado de <https://turismodecantabria.com/lugar-interes/parque-de-la-naturaleza-de-cabarceno/>
- [5] CANTUR Sociedad Regional Promoción Turística. *El teleférico de Fuente Dé amplía sus horarios*. 2024. Recuperado de <https://cantur.com/2024/06/20/el-teleferico-de-fuente-de-amplia-sus-horarios-2/>
- [6] Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. *Matilde Múzquiz, pintora de Altamira*. 2025. Recuperado de <https://www.cultura.gob.es/mnaltamira/home.html>